

Аида Садыгова

НАНА Институт архитектуры и искусства
доктор философии по искусствоведению, доцент
e-mail: asadihbeyli@mail.ru

УДК 745/749

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА АЗЕРБАЙДЖАНА ЭПОХИ ЭНЕОЛИТА

Аннотация. Одним из древних и распространенных видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является керамика. С точки зрения искусствознания исследование художественной основы керамических изделий позволяет проследить развитие декоративизма в прикладном искусстве. Зачатки гончарства в Азербайджане датируются неолитом, но первые художественные проявления на керамических изделиях наблюдаются с периода энеолит. На примере богатого керамического материала, обнаруженного при археологических исследованиях энеолитических поселений в различных регионах Азербайджана, возникает возможность изучения зарождения декоративизма в прикладном искусстве.

Ключевые слова: керамика, Азербайджан, прикладное искусство, энеолит, декоративизм, археологическое исследование.

«Одним из способов постижения первобытной культуры и теоретического осмысления проблемы возникновения и развития любого искусства является изучение археологических данных и памятников древнейшей культуры». [1, с.322]

Вследствие археологических работ на территории Азербайджана, проводимых с 50-х годов XX столетия, археологами выявлен огромный керамический материал, характеризующий самые ранние периоды развития человеческого общества. До нас дошли фрагменты и целые изделия из керамики, датируемые 5-4 тыс. до н.э., то есть относящиеся к позднему неолиту, найденные в Гобыстане, близ города Ханлара, а также в Шамхорском районе. Говорить о художественной основе неолитической керамики сложно, так как найдены, в основном, черепки и обломки.

Энеолитическая керамика, найденная почти на всей территории Азербайджана, свидетельствует о том, что в этот период создавались разнообразные керамические сосуды, отличающиеся не только своим функциональным назначением, но и эстетическим началом. «Керамика энеолита свидетельствует о том, что в Азербайджане в то время

население было оседлым, хозяйство его базировалось, главным образом, на земледелии и скотоводстве, переработке и хранении продуктов, которые требовали разнообразной посуды». [4, с.65]

В процессе археологических работ открыты целые поселения с керамикой в Нахичевани (Кюль-тепе 1), на Мугани (поселения Аликемектепеси, Сулутепе, Учтепе, Мишарчай 1-4, Гурудере 1-6), в Мильско-Карабахской степи (Иланлытепе, Кямилтепе), в Казахском районе (Шомутепе, Бабадервиш, Рустепеси, Гаргалартепеси, Тойретепе).

Чем характеризуется керамика энеолита? Во-первых, тем, что на сосудах не имелось ручек, были найдены керамические сосуды, где эту функцию несли куполообразные или шишкообразные выступы. А также найдены кувшины, где верхняя часть горлышка сосуда вогнута внутрь, это создавало удобство для их переноски. Только в поселении Аликемектепеси были обнаружены кувшины с трубчатой горловиной, на которых имелись ручки. В крупных керамических изделиях функцию ручек выполняли небольшие выступы под венчиком.

Во-вторых, керамика раннего энеолита отличалась скупостью форм. Она имела, в основном, форму горшков. Лишь на последующих стадиях развития в периоде энеолита отмечается заметное разнообразие форм. Это можно проследить на примере Нахичеванской Кюльтепе 1, где посуда становится разнообразнее, появляются крупные сосуды с выступами – ручками, кувшины с трубчатой горловиной разной высоты, изделия баночной формы, бадьевидные и чашевидные сосуды, а также кувшины с невысоким горлышком в форме пиал.

Надо отметить, что керамическая посуда энеолита дошла до наших дней в основном частично, и сложно говорить о целостном композиционном построении всего декора на сосудах, но по оставшимся орнаментальным обломкам можно примерно представить общую картину художественного убранства плоскости. При том, очень часто изделия вначале покрывались краской, в основном красного и вишневого цвета, лил же покрывались ангобом, где использовался широкий спектр цветовой гаммы от белого, светло-кремового, каштанового, бордового до различных оттенков зеленого и салатного. Фактически, в этот период произошла закладка основных технических приемов, характеризующих керамику, как предмет декоративно-прикладного искусства.

Керамические сосуды орнаментировались редко. Одним из методов украшения являлись разноформенные налепы. Они были в виде шишкообразных и куполовидных выступов, налепы в виде кружков и полукругов, которые в основном располагались под венчиком сосудов по всей окружности, украшали отдельные его участки. Часто

симметрично расположенные налепы на сосудах напоминают знаменитые жемчужные налепы, относящиеся к майкопской культуре.

Другим видом украшения являлись симметрично повторяющиеся «вмятины». Это наблюдается на образцах, найденных в Иланлытепе, Чалагатепе. «Сосуды эти иногда покрыты круглыми и овальными ямками, штрихами и оттиснутыми треугольниками...». [3., с.117]

В Овчулартепеси в Нахичеванской АР также были найдены сосуды, где «основание горловины охвачено налипным пояском, украшенным, в одном случае, косыми нарезными линиями, в другом случае – круглыми ямками, подобно керамике в Джуттепе и Аликемектепеси». [4., с.65]

Почти во всех поселениях найдены расписные черепки, обломки или целые керамические изделия, роспись которых составляли геометрические орнаменты. Это могли быть просто одна линия или несколько параллельных линий, проведенных, чаще всего, горизонтально под венчиком по всей окружности туловища сосудов. И могли быть широкие, косые полосы или полосы-углы, заполняющие плоскость туловища сосуда, зрительно образующие треугольники, расположенные по всей плоскости сосуда. А в муганской степи обнаружили керамические обломки, где роспись составляют исполненные коричневой, черной краской вписанные друг в друга квадраты, ромбы.

Как видим, очень часто керамические сосуды орнаментировались одним узором в виде горизонтальных линий или косых полос, или одним лишь элементом декора в определенной части сосуда. Крайне редко наблюдается попытка орнаментировать сосуды в определенном композиционном строе, где мотив декора может состоять из повторяющихся рядов полос-углов, квадратов, ромбов и т.д. Эти орнаменты, узоры наносились не только для декорировки, но и заключали в себе определенное смысловое значение. Энеолит – период развития земледелия и скотоводства. Энеолитический человек отличается определенным мировоззрением, связанным с образом жизни, с религиозными представлениями и реальными ощущениями окружающей его действительности. Он занимается земледелием, веря в культ плодородия, имея довольно сложный комплекс космогонических представлений: «небесная вода, проливающаяся на землю, круговорот жизни, связанный с постоянным превращением зерен в колосья, туманный образ Великий Матери мира, источающей влагу жизни из своей груди» [5., с.13]

В связи с этим, естественно, керамическая посуда, являющаяся «хранителем» урожая, возвышается в своем функциональном

назначении. Вот отсюда и орнаменты – обереги, хранящие сосуды от поломов, орнаменты, связанные с культом плодородия (треугольники, ромбы), и, на наш взгляд, посуда орнаментировалась не столько для ее декоративной выразительности, сколько для запечатления орнамента – знака, символизирующего основные культовые воззрения древнего человека. Фактически, орнаментированные керамические сосуды являются источником информации о типе жизни и мировоззрении древнего земледельца.

При исследовании энеолитической керамики прослеживается общность в декорировке местной керамики с керамикой других зон, например с халафской и убейдской культурами (Месопотамия 6-5 тыс. до н.э.). При раскопках в Кюль-тепе обнаружен горшочек, который по технологическим качествам, по форме и по мотивам росписи очень схож с керамическими сосудами, относящимися к халафской культуре. Внутри двух горизонтальных линий, образующих широкий пояс этого красноватого сосуда проведены вертикальные линии, заполненные точечным орнаментом.

Месопотамское влияние особенно ярко прослеживается на керамике с Приурмийских поселений, к которым относятся Гейтепе, Хаджи-Фируз, Яныктепе, Далматепа, Пиджалитепа, расположенных на территории Южного Азербайджана (исконные земли Азербайджана в силу исторических событий перешли в 1828 году по туркменчайскому договору под юрисдикцию нынешнего Ирана и находятся географически в составе Исламской Республики Иран). Найденная здесь керамика отличается более совершенными техническими качествами, а также целостными расписными мотивами. Мы здесь часто встречаем коричневые, бледно-розовые, темно-желтые цвета, которые были традиционными для халафской культуры.

Основными украшениями на местной керамике были расписные геометрические узоры в виде линий, петель, фестонов, треугольников, заполненных сетчатым узором, квадратом, стилизованными изображениями человека и животных, точечных узоров.

«Для позднеолитического слоя Яныктепе характерны схематичные изображения человеческого лица с глазами из чешуек прозрачного обсидиана, вставленных насквозь в толщу чаши, ниже ее края. Нос и брови изображены рельефными налестками. На других изображены только два глаза. Сквозная обсидиановая вставка имеется в днище одной из чаш Аликемектепеси». [4., с.73]

Схожие элементы декорировки существовали и на месопотамской керамике. Характерным является расписной орнамент в виде сетки, использование стилизованных изображений человека и животных. Орнамент в виде повторяющихся рядов ромбов, часто со штриховкой,

характерен керамике Убейдской культуры. В частности надо отметить большую близость в орнаментировке керамики с поселений Пижделитепе с керамикой Убейдской культуры. «Все известные в настоящее время данные об этом памятнике выразительно свидетельствуют о его близости к комплексу Северного Убеида». [2.,с.417]

Некоторые сходства в декорировке керамических сосудов можно объяснить тем, «что в период сложения производящего хозяйства наблюдаются расселение и перемещение племен и резко усиливаются контакты, связи и взаимодействия между отдельными группами древнейших земледельцев и скотоводов. Несомненно, что все это в конечном итоге также приводило к определенной общности культур в различных областях Старого Света». [3.,с.118]

Таким образом, энеолит является основополагающим этапом в развитии художественной керамики Азербайджана. Возникновение в этот период гончарных печей, создание и использование специальных инструментов для декорировки керамических сосудов, ангобное и глазурованное покрытие изделий послужили основной для дальнейшего развития и процветания художественной керамики Азербайджана на последующих исторических этапах.

Литература.

1. Боров Ю. Эстетика,-М-1988, -496 С.
2. Массон В.М. Средняя Азия и Древний Восток.
3. Мунчаев Р.М. Кавказ на заре бронзового века. М.1975,-С.274.
4. Нариманов И.Г. Культура древнего земледельческо-скотоводческого населения Азербайджана, -1987.С.306,
5. Рыбаков Б.А. Космогония и мифология земледельцев энеолита.//САП-1965.

Aida Adil Sadigova

Artistic ceramics of Azerbaijan of the Eneolithic era.

Key words: ceramics, Azerbaijan, applied art, Eneolithic, decorativism, archaeological research.

One of the ancient and widespread types of decorative and applied art of Azerbaijan is ceramics. From the point of view of art history, the study of

the artistic basis of ceramic products allows us to trace the development of decorativism in applied art. The beginnings of pottery in Azerbaijan date back to the Neolithic period, but the first artistic manifestations on ceramic products are observed from the Eneolithic period. The rich ceramic material discovered during archaeological research of Eneolithic settlements in different regions of Azerbaijan provides an opportunity to study the origin of decorativism in applied art.

Aida Adil Sadigova

Eneolit dövründə Azərbaycanın keramika sənəti

Açar sözlər: keramika, Azərbaycan, tətbiqi sənət, eneolit, dekorativ sənət, arxeoloji tədqiqatlar.

Azərbaycanda dekorativ-tətbiqi sənətin qədim və geniş yayılmış növlərindən biri keramikadır. Sənət tarixi nöqtəyi-nəzərindən keramika məmulatlarının bədii əsaslarının öyrənilməsi bizə tətbiqi sənətdə dekorativ sənətin inkişaf yolunu izləməyə imkan verir. Azərbaycanda dulusçuluğun başlanğıcı neolit dövrünə təsadüf edir, lakin keramika məmulatları üzərində ilk bədii təzahürlər eneolit dövründən müşahidə edilir. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində eneolit dövrü yaşayış məskənlərinin arxeoloji tədqiqatları zamanı aşkar edilmiş zəngin keramika materialından istifadə etməklə tətbiqi sənətdə dekorativizmin yaranma tarixini öyrənmək mümkün olur.